

MILLIY QADRIYATLAR TASVIRIDA ADIB USLUBINING O‘ZIGA XOSLIGI

Turopova Parizod Shavkat qizi

JDPU dotsenti, f.f.f.d(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13786155>

Annotatsiya. Ushbu maqola Jizzax adabiy muhit vakili, Turob Maqsudning “Qaytmas to‘lqinlar” romanidagi milliy qadriyatlar tasviri, adib uslubining o‘ziga xoslik masalasini o‘rganish tadqiqiga bag‘ishlangan. “Go‘daklik”, “Bolalik”, “O‘smirlik”, “O‘spirinlik”, “Ilk yoshlik”dan iborat “Qaytmas to‘lqinlar”da qahramoni Quddus hayotining besh pallasidagi voqealar bayoni maqolada tahlil va talqin qilinadi. Shuningdek Asarda o‘zbek xalqi qadrlaydigan an‘analari, urf–odatlar, marosimlar, madaniy va ma‘naviy qadriyatlar, milliy qahramonlari hayoti misolida ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: an‘ana, urf–odat, marosim, milliy qadriyat, g‘oyibning haqi, halala, uslub, o‘ziga xoslik, mahorat.

Turob Maqsudning “Qaytmas to‘lqinlar” romani tabiatning go‘zal in‘omi bo‘lgan xayol, xotira mahsuli ekan, shu o‘rinda I.Otamurodning “Men bir - armon, men - bir xotira, Sog‘inch zardobini sipqarar sukun. Armon - quvonchini yo‘qotgan yig‘i, Xotira - ko‘ksimda bo‘zlaydi...”[2;26], –degan satrlari beixtiyor yodga tushadi.

“Qaytmas to‘lqinlar” romanini o‘ziga xos jihati jahon adabiyotida kechayotgan ijodiy jarayon va yangilanayotgan milliy romanlarga hamohangligida ko‘zga tashlanadi. Roman xususida so‘zlar ekanmiz, adabiyotshunos olim Umarali Normatovni “adibning (izoh bizniki) Jizzaxni qadimiy, ayniqsa, keyingi yuz yillik tarixini miridan–sirigacha yaxshi biladi;... Boz ustiga, uning faqat milliy adabiyotimiz emas, jahon adabiyoti, san‘ati, falsafasi, ruhshunosligiga doir nodir asarlaridan xabardorligi, “Qaytmas to‘lqinlar” ustida ishlash chog‘i keyingi ikki asr davomida G‘arbu Sharqda yaratilgan avtobiografik–memuar asarlarning deyarli barchasi bilan tanishganligi, ular haqidagi o‘z shaxsiy fikr – mulohazalari – bular meni lol qoldirdi” [1;4-5] so‘zlarini keltirishni joiz bildik.

Asar boshidanoq muallifning Alisher Navoiyning “Ka‘baki, olamning o‘lib qiblasi, Qadri yo‘q ondoqkim, ko‘ngil ka‘basi” masralarini keltirishi, shuningdek, romanning ifoda yo‘sinida esdalik, xotira – memuar, nasriy bayon va drama usullari qorishiq holda kelishi, lirik–falsafiy chekinishlar, tarixiy–afsonaviy talqinlar, she‘riy parchalar munaqqid e‘tirof etgan fikrni to‘liq isbotlaydi.

Har bir millatning o‘zi qadrlaydigan an‘analari, urf–odatlari, marosimlari, madaniy va ma‘naviy qadriyatlari, milliy qahramonlari bo‘lganidek, besh kitobdan “Go‘daklik”, “Bolalik”, “O‘smirlik”, “O‘spirinlik”, “Ilk yoshlik”dan iborat “Qaytmas to‘lqinlar”da qahramoni Quddus hayotining besh pallasidagi voqealar bayoni yuqoridagi holatlarni o‘z aks ettiradi. Asar Quddusning tilidan hikoya qilinadi. Yuqorida aytganimizdek, asar avtobiografik asarlar sirasiga mansub bo‘lib, qaysidir ma‘noda Sadridin Ayniy, Oybek, Abdulla Qahhor, Nazir Safarovlarning shu yo‘nalishda yozilgan asarlariga hamohangdir. Ushbu asarning “Go‘daklik” qismida Quddus hikoyasi orqali “yo‘qolib borayotgan urf–odatlar” mahorat bilan tasvirlagan. Buni biz birgina bosh qahramonning onasini chillaka tokni kech kuzgacha Abudurahmon tog‘asi yoki Maskovdan yurgan o‘g‘li uchun asrab avaylab saqlashiyu, palov qiladimi, suyuq oshi qiladimi qozonda ozgina

qismini qoldirib “g‘oyibning haqi” deb olib qo‘yish holatlarida ham ko‘rishimiz mumkin. Bu faqatgina Quddus onasigagina xos bo‘lmay, balki har bir o‘zbek oilasiga xos bo‘lgan fazilat ekanligini asar davomida ko‘rishimiz mumkin. “Xuddi shu paytda Shirinning Nozik opasi tovoq ko‘tarib chiqadi. Dadam Nozik opani ko‘rishi bilan kulib-kulib qiroat bilan deydi:

-Bor tovog‘im, kel tovog‘im,
Agar borsang-da, kelmasang,
Ora yo‘lda sin tovog‘im!...

Nozik opa qaytishi bilan uning orqasidan yo Zuhra opam, yo Umri opam tovoqda ovqat ko‘tarib, ularnikiga yuguradi, dadam zavq bilan:

-Boraqol-yey, tovog‘im! –deb qoladi”[3;23]. Bu sof o‘zbekona milliylik, umuminsoniy qadriyatlar ifodasidir. Asarda bu kabi holatlar bir necha o‘rinda, voqealar bayonida, xususan hashar, Sayid aka bilan To‘ti opani orasidagi muammolar hal qilinishi jarayonida, ya‘nikim halalada yaqqol namoyon bo‘lgan. Sayid aka ichkilik oqibatida ayoli To‘ti opani taloq qiladi. Bu Qur‘onda yomon bo‘lib bunday holatda so‘ng turmushni davom ettirish mumkin bo‘lmay qoladi, qachonki halala qilsagina yana qayta turmush qurish mumkin bo‘ladi. Adib ushbu voqealarni juda ta‘sirchan, ishonarli qilib tasvirlab beriladi. Sayid qilgan ahmoqgarchilik uchun juda katta to‘lov qilishini bilib azoblanadi, hattoki o‘limiga ham rozi bo‘ladiki, xasmi haloli ayolini o‘zga bilan nikohlanishiga jimgina qarab tura olmaydi, “Siz shariat peshvosi bo‘lib shu yo‘lni o‘g‘lingizga yo qizingizga ravo ko‘rarmidingiz!...ko‘zini paxtasi chiqqancha bo‘ynini g‘ozdek cho‘zib domlaga yomon boqdi...

–Sayid, o‘tir joyingga! Og‘zingdan chiqayotgan so‘zga erk berishning, o‘z og‘ziga kuchi yetmaslikning oqibati shul bo‘ladi... Musulmon odam bunday bo‘lmaydi. Qani o‘tir!”[3;77]. Yozuvchi o‘z yog‘iga qovrilayotgan Sayid va ichkari xonada taqdirini jon hovuchillab kutayotgan To‘ti iztiroblarini mahorat bilan tasvirlaydi. Nafaqat ular, balki bu vaziyatni yechimini qanday yakunlanishini kutayotgan kitobxon ham ichki sarosima, hayajonga tushadiki, bunday yechimni hattoki din peshvosi “domla” ham kutmagan edi. Bu adibni o‘ziga xos uslub egasi ekanidan dalolat beradi.

“–Men sening musulmonligingga ham shubham bor. Qani kalimai shahodatni qaytar–chi?! Sayid aka duduqlanib qoldi:

–Lo ilohi, lo ilohi... Sayid aka shu ikki so‘zdan boshqa hech narsa aytolmadi” [3;78]. Shundan so‘ng musulmonchilikning besh shartini ham bilmagan bajarmagan insonni musulmon bo‘lmasligini Quddus dadasi tilidan mantiqli asoslab beriladi.

“Ota–onasi musulmon bo‘lgani bilan bolasiga musulmonchilik meros bo‘lib o‘tadimi? Agar besh farzga amal qilmasa ham!

Isajon domla(o‘ylanib) Yo‘q, mutloqo meros bo‘lmaydi, polvon!

Dadam: Unda Sayid kofir ekan–da!

Musulmonqul aka: G‘irt kofir.

Rashid aka: Ming qaytgani!

Dadam: (domlaga qarab) Unda Sayid aytgan uch taloq vojib emasdur.

–To‘g‘ri musohaba! –deb yubordi Isojon domla hayron qolib.

–Axir o‘sha shariat kitoblarida: “Kofir chog‘ida nikohlangan er va xotun islomga kirsalar, nikohlarini yangilamay shu nikohda qolurlar”, deb yozilmaganmi, taqsir.

Domla shoshibgina dedi:

–Shunday polvon!

–Aynan shunday ekan, unda bu Sayidvoyga avval musulmonchilik farzlarini o‘rgatsangiz, fatvoingizni bildirib, so‘ng bir yaxshi fотиha bersangiz, ma‘qulmi taqsir?

–Ma‘qul, –dedi domla yana tezgina” [3;79].

Yuqorida keltirilgan dialogdan ikki narsani anglash mumkinki, bu ham yozuvchining yuksak mahoratidan darak beradi. Birinchisi, Sayidvoy timsolida sho‘ro davri ta‘lim tizimi natijasida, unga va o‘sha davrda yashagan barcha musulmonlarga faqatgina dunyoviy bilim berilgani, diniy bilim cheklovlari tufayli Sayidvoy va uning qatori o‘zbek xalqini farzandlari, hattoki Isajon domla kabilar ham din va Qur‘ondan bexabar, mosuvo bo‘lganligi.

Ikkinchisi esa buning natijasida nochor ahvolga tushgan Sayidvoy kabilarga to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatuvchi, ma‘rifatli, ilmli o‘zbek xalqining haqiqiy polvon kabi insonlari bor ekan, milliy qadriyatlar o‘lmasligi ishonarli ochib beriladi. Shu o‘rinda, “Ijodkor yaratgan badiiy voqelik hayot haqiqatiga mos, lekin o‘ziga asos bo‘lgan ana shu voqelikdan ustun bo‘lmog‘i lozim. Hayotga taqlid badiiy ijodda muayyan iste‘dod his–tuyg‘usi, taffakuri, ideali ta‘sirida umuminsoniy qadriyatga ega bo‘lgan yangicha badiiy hayot yaratish”[4;97] – ekanligi o‘z isbotini topgan.

Asar o‘qish jarayonida bu qarashlarning yozuvchi o‘ziga dasturamal qilib olganini ko‘rishimiz mumkin. Asarda Sho‘ro davri ta‘sirida shakllangan yemxo‘r rais obrazi bo‘y–basti bilan namoyon bo‘ladi. Kolxozchilar hisobiga kissasi qapaygan rais jononiga shahardan uy olib berish uchun elni pulidan, qolaversa Soli ferma bilan til biriktirib sovlq, qo‘chqorlarni pullagani, qahramon Quddusvoy ota–onasi dialogda ochib beriladi.

“–Axir Sharifboy ming qo‘yini shu umidda kolxozga berganmidi?

–Bechora Sharif amakim! –dedi ayam xo‘rsinib. –Ming qo‘yini berib ham, Sovet balosidan qutila olmadi!...Dadam rahmatlining bog‘larini ham xarob qilishyapti, bir kuni tamom qo‘porib tashlamasa, deb qo‘rqaman. To‘raqul bobo bekorga:

Sovet degan zamon bo‘ldi,

Kundan–kunga yomon bo‘ldi.

Sovet, sovet, sovet, sovet,

O‘g‘ilni otadan sovit,

Otani o‘g‘ildan sovit.

Bekorga yotmasin tobut,

Tirikni o‘likdan sovit!” – deb she‘r yozmagan– da![3;96].

Asarni o‘qir ekanmiz, u har bir qahramonning ichki dunyosini chuqur tahlil etadi. Muhimi, yozuvchi yaratgan obraz xarakterlari bir–biriga o‘xshamaydi. Adib adabiyotimizga yangi qahramonlarni olib kirdi. Uning qahramonlari milliy o‘zlikni anglagan, yangicha tafakkur ufqlarini o‘zida aks ettirgan insonlardir. Chunonchi, adibni romanda shaxsni faqat ijtimoiy munosabatlar mahsuli sifatida emas, ko‘proq ilohiy, tug‘ma – tabiiy, sirli – sehrli mavjudot tarzida ko‘rsatuvchi, uning ijtimoiyot, tarixiy sharoit – tuzum, davlat, siyosat, mafkuraga bo‘ysinmaydigan g‘aroyib tuyg‘u, xislatlarini, ong–idrokdan tashqaridagi anglab yetilmagan holatlarini Quddus va boshqa qahramonlar orqali ifodalashga intilganini ko‘ramiz.

“Dadam daladan qaytib yuvinib endigina supaga chiqib o‘tirgan edi. Sayid aka bilan ko‘rishib dedi:

O‘rol suyunchi olib chiq, polvonning umri bilan bergan bo‘lsin!

Sayid akamning og‘zi ochilib qoldi:

–Yo tavba, hozirgina ko‘zi yoridi, to‘g‘ri bu yoqqa kelyapman, hali xech kimga aytganim yo‘g‘–u, siz qayoqdan bildingiz?

–Ha, endi, Sayidvoy Allohinning o‘zi xabar beradi, –dedi dadam...

–Rahmat, yaxshi. Tog‘a... shu... rozi bo‘lsangiz otini Musajon qo‘ysam!

Dadam biroz o‘ylanib turib ayamga:

Anavi ko‘k ko‘ylakni olib chiq, –dedi...

Bu ko‘ylakni balog‘atga yetganda kiyadi,–deli dadam” [3;112].

Parchadan ko‘rinib turibdiki, kichkinagina parchada xalqimizga xos bo‘lgan qadriyatlar namoyon bo‘lib turibdi. Bu Musajon polvonni ayolini ismi bilan emas, katta farzandini nomi bilan atashda, yoki yangi tug‘ilgan chaqoloqqa yaxshi niyat bilan kuylak berishida, Sayidvoy akani Musajon polvon tomonidan, din peshvosi yecholmagan, lekin Musajon polvon singari zukko, dinu islomni yaxshi bilganligi sababli mushkuli oson bo‘lgani va buning minnatdorchilik sifatida, qolaversa farzandini kelgusida shunday inson bo‘lishini istagani uchun uni nomini qo‘yishida yaqqol ko‘rinadi. Ming afsuski, bunday qadriyatlar totalitar tuzumi davrida bora–bora yo‘qolib ketgani hech kimga sir emas.

Asarda bu kabi milliy qadriyatlar bir necha joylarda hayotiy, ishonarli, jonli tasvirlab berilgan. Xususan, Musajon polvonni qizi Sodatga kelgan sovchilarni kutish jarayonida ham bu holat bo‘rttib ko‘rinadi:

“–Yigit qaerda xizmat qilgan?

–O‘tgan yili kuzdan beri sollarlikka olaman deb chaqirib yotibdi, har safar kudangiz borib tinsitib keladi...

–Eyi, hali yigit armiyaga bormaganmi?

–Be, nima qiladi u sovuq tomonlarda? Endi qudangiz to‘yni tezletsak, shu bahona gaplashib butunlay qoldirmoqchi. “Uch–to‘rt so‘m bersam qizil bilet yozib beradi”, deydi”...

–Buni qarang–a, nega ilgari surishtirmabman?.. Gap bunday, Xayri opa! Yigit xizmatga borib kelsin, to‘y keyin bo‘ladi. Harbiy xizmatga bormagan yigit yigitmi? Nima balo, yo bir illati bormi?

–Voy, nega unaqa deysiz? To‘rt muchasi sog‘, – dedi xola yoqasini ushlab.

–Unda xizmatga borsin!

–Qizingiz ikki yil kutib o‘tiradimi?

–Nima qilibdi kutsa? O‘zingiz besh yil kutmaganmidingiz?

–U vaqtlar bir boshqa edi...

–Essiz, boshida surishtirmabman, xizmatga bormaganini bilganimda non sindirtirmasdim.

–Aytim–ku qudangiz gaplashib qoldirgan deb,–xola ayamga qarab burildi. Yalingansimon nigoh bilan boqdi. –To‘y qilaveraylik, keyin borsa boraverar.

–Yo‘q, –dedi dadam kesib. – Musofir bo‘lmaguncha musulmon bo‘lmas! [3;124].

Nazarimda, bu kitobni bugunda keng kitobxonlar tomonidan o‘qilishini ta‘minlash lozimki, hozirda qiz o‘stirib, katta qilgan ota–onalar yigit tomonni, moddiy tomoni: boyligi–yu, yashash tarziga qiziqtirayotganligi sababli, oila, bir–birini qadriga yetish, er–xotinni bir–birlarini oldidagi majburiyat yo‘qolib bormoqda, natijada ajrimlar ko‘paymoqda, deb o‘ylaymiz.

Shuningdek, adib o‘z asarlarida bolaligi kechgan qishloq manzaralarini mahorat bilan chizadi. “San’atkor bizga ma’lum hodisalarni va voqealarni o‘z badiiy tafakkuri orqali yorqin bo‘yoqlarda tasvirlab, shu hodisalarga o‘zining munosabatini ham bildirib o‘tar”[5;58] – ekan, asarda totalitar tuzum paytida kichik yoshdagi maktab o‘quvchilarni ham paxtaga chiqarish ularga ham norma belgilash, ayni o‘qish kerak bo‘lgan davrda dala ishlariga jalb etilgan o‘quvchilarning o‘y–kechinmalari Quddus kechinmalarida ta’sirchan ifodalanadi.

“–Boshiningni quyi solma,
So‘zimni og‘ir olma,
Paxtani terib bo‘lmasang,
Joningga orom qayda!...

Ha, paxta terimi tugamay maktab qayda, kitoblar qayda! Esiz, endigina o‘qishga qiziqib ketayotgan edim–a! Birdan zerikarli hayot boshlandi: tong otmasdan turaman, podani qo‘shib dalaga yetib boraman, normani badarish uchun kuyib–pishaman, agar normani bajarmasam, kechqurun Nodir muallimdan eshitadiganimni eshitaman; quyosh botayotgan paytda opalarim ham o‘t o‘rishimga qarashib yuborishadi, o‘tni eshakka ortib uyga jo‘nayman; yuvilib, ovqatlanganimcha yotish vaqti bo‘ladi, joyiga “shilq” etib tushamanu qotib uxlab, qaysi yonim bilan yotgan bo‘lsam, shu tushamanu qotib uxlab, qaysi yonim bilan yotgan bo‘lsam, shu yonim bilan turaman; chamasi o‘rinda ag‘darilishimga ham holim yetmaydi. Ha, shunaqa. Qachon maktab ochilishini bilmayman. Xayr, darsliklarim, kitoblarim!” [3;235].

Bu kabi tasvir bir tomondan yozuvchining mahoratidan darak bersa, ikkinchi tomondan, o‘sha davr fojialarini his qilishga yordam beradi. Yozuvchi hayotdan olgan materialini davr muammolarini ko‘rsatish g‘oyasini ilgari surar ekan, hayotni butun dahshati bilan tasvirlaydi.

Asarda ba‘zi yoshlarimiz hozirda bilmaydigan milliy qadriyatlar haqida ham so‘z boradi, bu Quddus tilidan shunday hikoya qilinadi: “Beshariq yoqalab ketgan so‘qmoqdan uyga qaytayotsam, shunday ariq bo‘yida belbog‘ini yerga to‘shab, namoz o‘qiyotgan usta Fayzi boboni ko‘rib qoldim... ariq oldida yotgan kaltakni oldim–da, Usta boboning belbog‘idan ancha beriga ko‘ndalang qo‘yib, oldini kesib o‘tdim–namoz o‘qiyotgan odam oldidan shunday qilib o‘tish kerakligini dadam o‘rgatgan” [3;191].

Asarda yana bir o‘rinda, adib rais va Usta bobo halollik haqida bo‘lib o‘tgan suhbatini keltirilishi, unda Usta boboni “Bir kitobda o‘qigandim!”, – deganda Quddus hayron bo‘ladi “maktabda aytishardiki, bunaqa chollarning bari savodsiz” [3;193] deb o‘ylashdan keyin Usta bobo tomonidan eshitgan rivoyat asar badiiy g‘oyasini nihoyatda ko‘targanligini ko‘rishimiz mumkin. Unda soy yoqalab ketayotgan husnu malohatda tengsiz Yusuf zilol suv yuzida oqib kelayotgan bir dona olmani olib, bexosdan bir–ikki tishlab yarmini yeb qo‘yadi, shunda o‘ylamasdan qilgan ish xatoligini, so‘ramasdan yeyish gunoh ekanligi o‘ylab olma egasini izlab, uni haqini bergani keladi:

“–Ey otaxon! Men xom sut emgan bandadan xatolik o‘tdi. Ana shu olmangiz suvda oqib ketayotgan ekan, ushlab, so‘ramay–netmay yarmini kb qo‘yibman. Endi men sizning oldingizda ham gunohkor, ham qarzdor bo‘lib qoldim...Ayting–chi, otaxon, men qarzimni qanday uzib, gunohimni qanday yuvay?”, – anchayin savol – javoblardan so‘ng chol olmani haqini to‘lashga puli yetmasligini uni to‘lash uchun faqat shartini bajarishini aytadi, “–Bo‘lmasa, mening bir qizim bor, ismi–Abkor. Uning oyog‘i shol, ko‘zi ko‘r, qulog‘i kar. Akorga uylanasiz, shart shu!. Yusuf shartga ko‘ndi...Yigit go‘shangaga kirdiyu hayratdan qotib qoldi: chimiliqdiqda oy desa oydan oydin, kun desa kundan yorug‘ bir sohibjamol egilib salom berib turganmish. Yusuf qo‘li bilan yuzini to‘sib, go‘shangadan chiqib ketdi..Bu menga aytilgan qiz emas!.. –Axir siz, zaifamning ko‘zi ojiz, oyog‘i shol, qulog‘i kar degan edingiz–ku!

–To‘g‘ri, lekin ko‘zi ojiz deganim nopoklarning yuziga boqmagan deganim, oyog‘i shol deganim, ostona hatlab tashqariga chiqmagan deganim, qulog‘i kar deganim, yomon so‘z, noto‘g‘ri gap eshitmagan deganim erdi, o‘g‘lim!.. Yillar o‘tib Akobirdan tug‘ilgan o‘g‘il to‘rt yoshida beqiyos iste‘dod namoyon etdi. Shunda Akobir: “Otasi agar olmaning yarmini yeb

qo‘ymaganda edi, o‘g‘lim o‘z qobiliyat kuchini uch yoshdayoq zohir etgan bo‘lar edi!” degan ekan. Ana Orziqul uka, endi bizning halolligimiz, qayga borardi?!” [3;195–196].

Ana endi yuqorida keltirilgan parchaga e‘tibor qaratsak, “maktabda aytishardiki, bunaqa chollarning bari savodsiz” degan jumlagacha e‘tibor qaratsak, Sho‘ro hukumati yopishtirgan bu tavqi la‘nat qanchalik asossiz ekanligini Usta boboni aytib bergan rivoyati ko‘ratib turibdi. Rivoyatda juda katta falsafiy ma‘no singdirilgan bo‘lib, birovni haqini yeyish musulmon farzandini ishi emasligini, uning oqibati faqat o‘zida emas, kelajak avlodga ham ta‘sir etishi ochib berilgan. Shuningdek, hozirda birovni haqini yeyishga qo‘rqmaganlarga, kuyov tanlashda esa imon e‘tiqodligiga emas balki yashash tarziga, puliga uchaydiganlarga, milliy qadriyatlarimizni o‘zida ifoda etgan, bu rivoyat qaysidir ma‘noda ibrat, saboq ekanligini ta‘kidlash joiz.

Yuqoridagi tahlilardan shu narsa ayon bo‘layaptiki, Turob Maqsud milliy adabiy an‘analarni ham, dunyo adabiyoti tajribalarini ham puxta o‘zlashtirgan, doimiy izlanish, so‘z va fikr qolipini yangilashga intilgan ijodkor ekanligi, romani g‘oya mazmunidan yaqqol namoyon bo‘lib turibdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Normatov U. Roman va uning muallifi haqida dil so‘zlari. \ Turob Maqsud. Qaytmas to‘lqinlar. – T. : O‘zbekiston, 2014. –B.4–5
2. Ikrom Otamurod. SEN. She‘rlar va doston. – T.: Qatortol-Kamolot, 1999 .
3. Turob Maqsud. Qaytmas to‘lqinlar. Toshkent.: O‘zbekiston, 2014. –B.23
4. Sarimsoqov B. Badiiylik asoslari va mezonlari. – T. : Fan, 2004, 97 – bet.
5. Xrapchenko M.B. Tvorcheskaya individualnost pisatelya i razvitie literatury. –Moskva.: Pisatel, 1975. –S. 58